

Received-Makale Geliş Tarihi 17.11.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.01.2026
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 13 (127),12-17

Research Article/Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18445612

Mehmet Ceylan

<https://orcid.org/0009-0008-9293-6119>

Batman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/051tsqh55>

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Yıldırım

<https://orcid.org/0000-0003-0712-7816>

Batman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Batman / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/051tsqh55>

Bilinçli Tüketim ve Sosyal İnovasyon İlişkisi: Tüketici Tutumları Üzerine Ampirik Bir İnceleme

The Relationship Between Conscious Consumption and Social Innovation: An Empirical Study on Consumer Attitudes

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin bilinçli tüketim eğilimleri ile firmaların sosyal inovasyon uygulamalarına ilişkin tutumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma nicel yöntemle yürütülmüş ve ilişkisel tarama modeli benimsenmiştir. Araştırmanın evreni Kırşehir il merkezinde yaşayan tüketicilerden oluşmakta, örneklem ise basit tesadüfi örnekleme ile seçilen 400 katılımcıyı kapsamaktadır. Veriler, Bilinçli Tüketici Ölçeği ile Firmaların Sosyal İnovasyon Uygulamalarına İlişkin Tüketici Tutumları Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Analiz sürecinde öncelikle normallik varsayımı çarpıklık ve basıklık değerleriyle değerlendirilmiştir. Ardından ikili grupların karşılaştırılmasında bağımsız örneklem t testi, üç ve daha fazla grubun karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizi uygulanmış, grup farklılıklarının kaynağını belirlemek için çoklu karşılaştırmalardan yararlanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve gücü Pearson korelasyon analiziyle test edilmiştir. Bulgular, bilinçli tüketim eğilimleri ile sosyal inovasyon uygulamalarına ilişkin tutumlar arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki olduğunu göstermektedir; korelasyon katsayısı -0.399 düzeyindedir ve anlamlılık değeri 0,001'den küçüktür. Demografik değişkenler açısından yaş, cinsiyet, medeni durum ve eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Gelir düzeyine göre sosyal inovasyon tutumlarında anlamlı farklılık görülmele birlikte ikili grup karşılaştırmalarında belirgin bir ayrışma ortaya çıkmamıştır. Sonuçlar, bilinçli tüketim düzeyi yükseldikçe sosyal inovasyon iddialarına yönelik tutumların daha eleştirel bir yöne kayabileceğini düşündürmektedir. Uygulayıcılar açısından sosyal inovasyon faaliyetlerinin ölçülebilir etki göstergeleriyle desteklenmesi, şeffaflık ve güveni güçlendiren kurumsal iletişim stratejilerinin geliştirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilinçli Tüketim, Sosyal İnovasyon, Tüketici Tutumu, Sürdürülebilir Tüketim, Kurumsal İletişim

ABSTRACT

This study investigates the relationship between consumers' conscious consumption tendencies and their attitudes toward firms' social innovation practices. A quantitative research design was adopted, drawing on a relational survey model. The population comprised consumers residing in the city center of Kırşehir, Türkiye, and the sample included 400 participants selected via simple random sampling. Data were collected using the Conscious Consumer Scale and the Consumer Attitudes Toward Firms' Social Innovation Practices Scale. Prior to hypothesis testing, distributional assumptions were assessed using skewness and kurtosis values. Group differences were examined with independent-samples t tests for two-group comparisons and one-way analysis of variance for comparisons involving three or more groups; multiple comparison procedures were employed to explore the sources of significant variance where applicable. The direction and strength of the association between the key constructs were tested using Pearson correlation analysis. The findings indicate a statistically significant, negative relationship between conscious consumption tendencies and attitudes toward firms' social innovation practices, with a correlation coefficient of -0.399 ($p < .001$). No statistically significant differences were observed across age, gender, marital status, or education level. Although income was associated with attitudes toward social innovation, post-hoc comparisons did not yield clear pairwise distinctions between income groups. Overall, the results suggest that as consumers' conscious consumption tendencies increase, their evaluations of firms' social innovation claims may become more critical. From a practical standpoint, the study highlights the importance of supporting social innovation initiatives with measurable impact indicators and implementing transparent, trust-enhancing corporate communication strategies.

Keywords: Conscious Consumption, Social Innovation, Consumer Attitudes, Sustainable Consumption, Corporate Communication

1. GİRİŞ

Tüketici davranışı, yalnızca bireysel faydaya dayalı bir tercih olmaktan çıkarak çevresel ve toplumsal sonuçlar doğuran bir süreç olarak ele alınmaktadır (Bocock, 2005; Batı, 2015). Bu çerçevede bilinçli tüketim; tüketicilerin satın alma ve kullanım kararlarında etik, çevresel ve toplumsal etkileri gözetmesiyle ilişkilidir (Roberts, 1996; Webb vd., 2012). Davranışın açıklanmasında niyetin belirleyici rolüne işaret eden Planlanmış Davranış Teorisi (Ajzen, 1991) ve çevresel açıdan anlamlı davranışı değerler ve normlar üzerinden açıklayan yaklaşımlar (Stern, 2000), tüketim kararlarının tutumlar kadar algılanan kontrol, sosyal normlar ve kişisel sorumlulukla da şekillendiğini göstermektedir. Buna karşın sürdürülebilir tüketimde tutum–davranış niyeti arasındaki açık, tüketicilerin değer ve tutumlarının her zaman davranışa dönüşmediğini; bilgi, bağlam ve güven gibi unsurların önemli olduğunu göstermektedir (Vermeir & Verbeke, 2006).

Diğer taraftan işletmeler; toplumsal sorunların çözümüne katkı sunan ürün, hizmet ve iş modelleri geliştirerek sosyal inovasyon kapasitesini artırmaktadır. Sosyal inovasyon, toplumsal ihtiyaçlara yönelik yenilikçi çözümler üretmeyi ve oluşturulan değerini topluma geri dönmesini amaçlamaktadır (Mulgan, 2006; Phills vd., 2008). Kurumsal düzeyde sosyal inovasyon uygulamaları, paylaşılan değer yaratma yaklaşımıyla da ilişkilidir (Porter & Kramer, 2011). Bununla birlikte tüketiciler, sosyal/etik iddiaları her zaman olumlu karşılamayabilmektedir. Bu bağlamda algılanan motivasyon ve ‘niyet okuma’ süreçleri kuşkuculuğu artırabilmektedir (Forehand & Grier, 2003; Öberseder vd., 2011). Özellikle çevresel ve toplumsal performansı zayıf olduğu halde iletişimde olumlu imaj üreten uygulamalar, tüketici güvenini sarsarak eleştirel tepkilere neden olabilir (Delmas & Burbano, 2011; Lyon & Montgomery, 2015).

Bu çalışma, Kırşehir il merkezinde yaşayan tüketiciler üzerinde bilinçli tüketim eğilimleri ile firmaların sosyal inovasyon uygulamalarına ilişkin tutumlar arasındaki ilişkiyi test etmeyi ve bu değişkenlerin demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, bilinçli tüketim ve sosyal inovasyonun birlikte ele alındığı ampirik kanıt sunarak; özellikle kurumsal iletişimde şeffaflık ve güven inşası açısından uygulayıcılara çözüm önerileri sunmayı hedeflemektedir (Du vd., 2010; Morsing & Schultz, 2006).

Buna karşın, toplumsal fayda söylemi ile gerçek performans arasındaki tutarsızlık algısı, özellikle bilinçli tüketicilerde kuşkuculuğu artırabilmektedir. Literatürde sıkça adı geçen ‘Greenwashing’ kavramı, zayıf çevresel/sosyal performansa rağmen olumlu imaj üreten iletişimin güven kaybına yol açabileceğini vurgulamaktadır (Delmas & Burbano, 2011; Lyon & Montgomery, 2015). Bu nedenle bilinçli tüketim eğiliminin firmaların sosyal inovasyon uygulamalarına ilişkin tutumu arasındaki ilişkinin her zaman pozitif yönde olması beklenmemektedir. Nitekim, tüketicilerin kanıt arama ve ‘niyet okuma’ süreçleri nedeniyle daha eleştirel değerlendirmeler ortaya çıkabilmektedir (Forehand & Grier, 2003; Öberseder vd., 2011).

Bu bağlamda tartışmanın pazarlama ve iletişim boyutu giderek belirginleşmektedir: Firmaların toplumsal etki üretme iddiaları, tüketicilerin yalnızca ürün performansını değil, şirketin niyetini ve güvenilirliğini de değerlendirdiği bir alan yaratmaktadır. CSR (Corporate Social Responsibility) iletişimi üzerine yapılan araştırmalar; paydaşların bilgilendirilmeye ek olarak sürece dâhil edilmesi (katılım), geri bildirim mekanizmaları (yanıt) ve çift yönlü iletişim stratejilerinin güven üretmede daha etkili olabileceğini göstermektedir (Du vd., 2010; Morsing & Schultz, 2006).

Çalışmada, bilinçli tüketim eğilimleri ile firmaların sosyal inovasyon uygulamalarına ilişkin tutumlar arasındaki ilişki ve olası demografik farklılıklar aşağıdaki hipotezler kapsamında test edilmektedir:

H1: Bilinçli tüketim eğilimleri ile firmaların sosyal inovasyon uygulamalarına ilişkin tutumları arasında anlamlı bir ilişki vardır.

H2: Bilinçli tüketim eğilimleri ve sosyal inovasyon tutumları yaş gruplarına göre farklılaşır.

H3: Bilinçli tüketim eğilimleri ve sosyal inovasyon tutumları cinsiyete göre farklılaşır.

H4: Bilinçli tüketim eğilimleri ve sosyal inovasyon tutumları medeni duruma göre farklılaşır.

H5: Bilinçli tüketim eğilimleri ve sosyal inovasyon tutumları eğitim düzeyine göre farklılaşır.

H6: Bilinçli tüketim eğilimleri ve sosyal inovasyon tutumları gelir düzeyine göre farklılaşır.

2. YÖNTEM

2.1. Araştırma Modeli

Araştırma, nicel yaklaşımla yürütülen ilişkisel tarama modeli kapsamında tasarlanmıştır (Karasar, 2012). Model, bilinçli tüketim eğilimleri ile firmaların sosyal inovasyon uygulamalarına ilişkin tutumlar arasındaki ilişkinin yönünü ve gücünü incelemeye; ayrıca bu değişkenlerin demografik gruplara göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmeye olanak tanımaktadır. Değişkenler arası ilişki Pearson korelasyonu ile; grup karşılaştırmaları bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü ANOVA ile değerlendirilmiştir.

2.2. Evren ve Örneklem

Araştırmanın evreni, Kırşehir il merkezinde yaşayan tüketicilerden oluşmaktadır. Basit tesadüfi örnekleme ile seçilen 400 katılımcı araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Örnekleme kadın katılımcı sayısı 197, erkek katılımcı sayısı 203'tür; katılımcıların 287'si evli, 113'ü bekdir. Yaş grupları 25–29 (n=14), 30–34 (n=200), 35–39 (n=110) ve 50–59 (n=76) şeklinde dağılım göstermektedir.

2.3. Veri Toplama Araçları

Veriler iki ölçekle toplanmıştır. (i) Bilinçli Tüketici Ölçeği (BTÖ), Buğday (2015) tarafından geliştirilmiş olup ölçeğin geliştirme çalışmasında genel Cronbach alfa katsayısı 0,856 olarak raporlanmıştır. (ii) Firmaların Sosyal İnovasyon Uygulamalarına İlişkin Tüketici Tutumları Ölçeği, Tatar (2018) tarafından geliştirilmiş; alt boyutlar için Cronbach alfa değerleri etik (0,760), inovasyon (0,908), güven (0,843), samimiyet (0,880) ve toplum faydası (0,862) olarak bildirilmiştir. Bu çalışmada, puanların yükselmesi ilgili yapıya ilişkin daha yüksek düzeyi ifade edecek biçimde yorumlanmıştır.

2.4. Verilerin Analizi

Analizler, IBM SPSS 29.0 kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Normallik, çarpıklık ve basıklık değerleri üzerinden değerlendirilmiştir. Sosyal inovasyon tutumları için çarpıklık 0,434 ve basıklık 0,407; bilinçli tüketim için çarpıklık -0,287 ve basıklık -0,186'dır. Değerlerin ± 1 aralığında olması, dağılımların normal dağılıma yakın olduğunu göstermektedir. İkili karşılaştırmalarda bağımsız örneklem t-testi; üç ve daha fazla grubun karşılaştırılmasında tek yönlü ANOVA (Tukey post-hoc) uygulanmıştır. Değişkenler arası ilişki Pearson korelasyon katsayısı ile test edilmiştir. Anlamlılık düzeyi $p < 0,05$ olarak kabul edilmiştir.

3. BULGULAR

Bu bölümde, araştırma hipotezlerinin test edilmesine yönelik istatistiksel bulgular sistematik biçimde sunulmaktadır. Öncelikle veri setinin dağılım özellikleri tanımlayıcı istatistikler ile ortaya konmuş, daha sonra temel değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve gücü Pearson korelasyon analiziyle değerlendirilmiştir. Son aşamada, demografik gruplar arasında anlamlı farklılık olup olmadığı karşılaştırmalı testlerle analiz edilmiştir.

Tablo1. Ölçeklere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler ve Normallik Göstergeleri

Ölçek	Ort	SS	Çarpıklık	Basıklık
Sosyal İnovasyon Tutumu	115,55	24,97	0,434	0,407
Bilinçli Tüketim	59,10	10,23	-0,287	-0,186

Korelasyon analizi, bilinçli tüketim eğilimleri ile sosyal inovasyon uygulamalarına ilişkin tutumlar arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki olduğunu göstermektedir ($r = -0,399$; $p < 0,001$). Bu bulgu H1 (Bilinçli tüketim eğilimleri ile firmaların sosyal inovasyon uygulamalarına ilişkin tutumları arasında anlamlı bir ilişki vardır)'i desteklemektedir.

Tablo 2. Demografik Değişkenlere Göre Karşılaştırmaların Özeti

Değişken	Ölçek	Test	İstatistik	p	Etki
Cinsiyet	Sosyal İnovasyon Tutumu	t	t(398)=0,417	0,339	d=0,04
	Bilinçli Tüketim	t	t(398)=0,540	0,295	d=0,05
Medeni Durum	Sosyal İnovasyon Tutumu	t	t(398)=0,011	0,496	d≈0,00
	Bilinçli Tüketim	t	t(398)=-0,860	0,195	d=-0,10
Yaş	Sosyal İnovasyon Tutumu	ANOVA	F(3,396)=0,047	0,986	$\eta^2 \approx 0,000$
	Bilinçli Tüketim	ANOVA	F(3,396)=0,982	0,401	$\eta^2 \approx 0,007$
Eğitim	Sosyal İnovasyon Tutumu	ANOVA	F(3,396)=1,913	0,127	$\eta^2 \approx 0,014$
	Bilinçli Tüketim	ANOVA	F(3,396)=1,184	0,316	$\eta^2 \approx 0,009$
Gelir	Sosyal İnovasyon Tutumu	ANOVA	F(3,396)=3,396	0,018	$\eta^2 \approx 0,025$
	Bilinçli Tüketim	ANOVA	F(3,396)=1,196	0,311	$\eta^2 \approx 0,009$

Tablo 2'ye göre cinsiyete göre tüketicilerin sosyal inovasyon tutumlarında ve bilinçli tüketim eğilimlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır ($p > 0,05$). Ayrıca etki büyüklüklerinin çok düşük düzeyde olması ($d \approx 0,04-0,05$), farkların yalnızca istatistiksel olarak değil, pratik açıdan da sınırlı olduğunu göstermektedir. Benzer biçimde medeni duruma göre yapılan karşılaştırmalarda da her iki ölçekte anlamlı farklılık saptanmamış ($p > 0,05$) ve etki büyüklükleri ihmal edilebilir düzeyde kalmıştır ($d \approx 0,00$ ile $-0,10$). Bu bulgular, söz konusu tutum ve eğilimlerin cinsiyet veya medeni durumdan ziyade psikografik değişkenler (ör. kurumsal güven, algılanan samimiyet, değer yönelimi) ile daha güçlü biçimde açıklanabileceğini göstermektedir.

Yaş grupları açısından hem sosyal inovasyon tutumları hem de bilinçli tüketim eğilimleri anlamlı biçimde farklılaşmamıştır ($p > 0,05$). Etki büyüklüklerinin de çok düşük düzeyde olması ($\eta^2 \approx 0,000-0,007$), yaşa bağlı bir ayrışmanın zayıf olduğunu göstermektedir. Eğitim düzeyi açısından da benzer şekilde anlamlı farklılık elde edilmemiştir ($p > 0,05$) ve etki büyüklükleri de küçük düzeydedir ($\eta^2 \approx 0,009-0,014$).

Gelir düzeyine göre sosyal inovasyon tutumlarında ANOVA sonucu anlamlı bulunmuştur ($F(3,396)=3,396$; $p=0,018$). Bununla birlikte etki büyüklüğünün küçük olması ($\eta^2 \approx 0,025$), gelirin sosyal inovasyon tutumlarını açıklama gücünün sınırlı olduğunu göstermektedir. Ayrıca çoklu karşılaştırmalarda ikili gruplar arasında anlamlı farkların netleşmemesi, grupların ortalamalarının birbirine yakın olabileceğini veya bazı gelir gruplarında örneklem büyüklüğünün görece düşük olması nedeniyle istatistiksel gücün sınırlanmış olabileceğini düşündürmektedir. Bilinçli tüketim eğilimleri ise gelir düzeyine göre anlamlı farklılık göstermemiştir ($p > 0,05$).

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

Araştırmanın temel bulgusu, bilinçli tüketim eğilimi ile firmaların sosyal inovasyon uygulamalarına yönelik tutumları arasında negatif yönlü bir ilişkinin bulunmasıdır. Bu sonuç, kurumsal sosyal girişimlerin tüketici değerlendirmelerini olumlu etkileyebileceğini ileri süren çalışmalarla (Bhattacharya & Sen, 2004) birlikte ele alındığında, etki yönünün bağlama ve algısal süreçlere duyarlı olduğunu göstermektedir. Bilinçli tüketiciler daha yüksek bilgi düzeyi ve algılanan etkinlik hissiyle (Webb vd., 2012) sosyal/etik iddiaları daha fazla sorgulayabilir; firmaların niyetini 'kamu yararı' yerine 'firma yararı' olarak algıladıklarında kuşkuçuluk artabilmektedir (Forehand & Grier, 2003).

Bu bağlamda, sosyal inovasyon uygulamalarının inandırıcılığı, iletişim stratejileri ve kanıt temelli raporlama ile yakından ilişkilidir. CSR iletişimi literatürü, yalnızca bilgi vermenin yeterli olmadığını; paydaşları dahil eden, yanıt veren ve diyalog kuran yaklaşımların meşruiyet ve güven üretmede daha etkili olduğunu vurgulamaktadır (Morsing & Schultz, 2006). Benzer biçimde, CSR iletişiminin içeriği, kanalı ve şirket-paydaş özellikleriyle birlikte tasarlanması gerektiği; aksi halde 'algılanan samimiyet' sorunlarının oluşabileceği belirtilmektedir (Du vd., 2010).

Negatif ilişkinin bir diğer açıklaması, 'greenwashing' tartışmalarında öne çıkan iletişim-performans tutarsızlığıdır. Delmas ve Burbano (2011), greenwashing'i zayıf performansla rağmen olumlu çevresel iletişim olarak kavramsallaştırarak; bunun tüketici güvenini sarsabileceğini vurgulamıştır. Lyon ve Montgomery (2015) ise greenwash kavramını, aşırı olumlu algı oluşturan yanıltıcı iletişim biçimleri üzerinden ele alarak kurumsal iddiaların denetlenebilir olması gerektiğini belirtmektedir. Dolayısıyla, bilinçli tüketiciler sosyal inovasyon söylemini 'kanıtlanmamış iddia' olarak algıladıklarında tutum puanları düşebilmektedir (Öberseder vd., 2011).

Sonuç olarak uygulayıcılar açısından, firmaların sosyal inovasyon faaliyetlerini yalnızca genel söylemlerle değil; ölçülebilir etki göstergeleri, bağımsız doğrulama ve üçüncü taraf raporları gibi somut kanıtlarla düzenli biçimde paylaşması önemli olarak görülmektedir. Ayrıca iletişimin tek yönlü kampanyalarla sınırlı kalmaması, paydaşların sürece dâhil edildiği ve geri bildirim dikkate alındığı diyalog temelli bir yaklaşımla yürütülmesi gerekmektedir. Sosyal inovasyonun firmanın temel iş modeline nasıl entegre edildiği ve zaman içinde nasıl tutarlı biçimde sürdürüldüğü açıkça görünür kılınırsa, güven ve inandırıcılığın artırılabilmesi düşünülmektedir (Du vd., 2010; Morsing & Schultz, 2006; Porter & Kramer, 2011).

Bu çalışma tek şehirde ve kesitsel tasarımıyla yürütülmüştür. Bu nedenle nedensellik çıkarımı yapılamaz. Ayrıca ölçüklerin bu örnekteki iç tutarlılık katsayılarının (Cronbach alfa) raporlanması bulguların güvenilirliğini güçlendirecektir. Gelecek araştırmalarda kurumsal güven, algılanan samimiyet, greenwashing algısı gibi aracı/düzenleyici değişkenlerin modele eklenmesi ve şehir ve sektör gibi farklı örneklemlerde denenmesi önerilmektedir.

5. ETİK BEYAN

Bu çalışma, Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “Tüketicilerin Bilinçli Tüketim Eğilimleri ile Firmaların Sosyal İnovasyon Uygulamalarına İlişkin Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” isimli yüksek lisans tezi kapsamında elde edilen veriler kullanılarak hazırlanmıştır. Araştırma sürecinde etik ilkelere ve akademik yazım kurallarına uyulmuş; elde edilen bulgular dürüstlük ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde raporlanmıştır.

KAYNAKÇA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Batı, U. (2015). *Tüketici davranışları: Tüketim kültürü, psikolojisi ve sosyolojisi üzerine şeytanın notları*. Alfa.
- Bhattacharya, C. B., & Sen, S. (2004). Doing better at doing good: When, why, and how consumers respond to corporate social initiatives. *California Management Review*, 47(1), 9–24. <https://doi.org/10.2307/41166284>
- Bocock, R. (2005). *Tüketim* (İ. Kutluk, Çev.). Dost Kitabevi.
- Buğday, B. E. (2015). *Bilinçli tüketici ölçeği geliştirme çalışması* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
- Delmas, M. A., & Burbano, V. C. (2011). The drivers of greenwashing. *California Management Review*, 54(1), 64–87. <https://doi.org/10.1525/cm.2011.54.1.64>
- Du, S., Bhattacharya, C. B., & Sen, S. (2010). Maximizing business returns to corporate social responsibility (CSR): The role of CSR communication. *International Journal of Management Reviews*, 12(1), 8–19. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2009.00276.x>
- Forehand, M. R., & Grier, S. (2003). When is honesty the best policy? The effect of stated company intent on consumer skepticism. *Journal of Consumer Psychology*, 13(3), 349–356. https://doi.org/10.1207/S15327663JCP1303_15
- Howaldt, J., Domanski, D., & Kaletka, C. (2016). Social innovation: Towards a new innovation paradigm. *Revista de Administração Mackenzie*, 17(6), 20–44. <https://doi.org/10.1590/1678-69712016/administracao.v17n6p20-44>
- Kang, J., Liu, C., & Kim, S.-H. (2013). Environmentally sustainable textile and apparel consumption: The role of consumer knowledge, perceived consumer effectiveness and perceived personal relevance. *International Journal of Consumer Studies*, 37(4), 442–452. <https://doi.org/10.1111/ijcs.12013>
- Karasar, N. (2012). *Bilimsel araştırma yöntemleri* (24. bs.). Nobel.
- Lyon, T. P., & Montgomery, A. W. (2015). The means and end of greenwash. *Organization & Environment*, 28(2), 223–249. <https://doi.org/10.1177/1086026615575332>
- Morsing, M., & Schultz, M. (2006). Corporate social responsibility communication: Stakeholder information, response and involvement strategies. *Business Ethics: A European Review*, 15(4), 323–338. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8608.2006.00460.x>
- Mulgan, G. (2006). The process of social innovation. *Innovations: Technology, Governance, Globalization*, 1(2), 145–162. <https://doi.org/10.1162/itgg.2006.1.2.145>
- Murray, R., Caulier-Grice, J., & Mulgan, G. (2010). *The open book of social innovation*. The Young Foundation & NESTA.
- Öberseder, M., Schlegelmilch, B. B., & Gruber, V. (2011). Why don't consumers care about CSR? A qualitative study exploring the role of CSR in consumption decisions. *Journal of Business Ethics*, 104(4), 449–460. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0925-7>
- Phills, J. A., Deiglmeier, K., & Miller, D. T. (2008). Rediscovering social innovation. *Stanford Social Innovation Review*, 6(4), 34–43.
- Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. *Harvard Business Review*, 89(1–2), 62–77.

- Roberts, J. A. (1996). Green consumers in the 1990s: Profile and implications for advertising. *Journal of Business Research*, 36(3), 217–231. [https://doi.org/10.1016/0148-2963\(95\)00150-6](https://doi.org/10.1016/0148-2963(95)00150-6)
- Stern, P. C. (2000). Toward a coherent theory of environmentally significant behavior. *Journal of Social Issues*, 56(3), 407–424. <https://doi.org/10.1111/0022-4537.00175>
- Tatar, Ş. B. (2018). *Firmaların sosyal inovasyon uygulamalarına ilişkin tüketici tutumlarının ölçülmesine yönelik ölçek geliştirme çalışması* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Marmara Üniversitesi.
- Vermeir, I., & Verbeke, W. (2006). Sustainable food consumption: Exploring the consumer attitude–behavioral intention gap. *Journal of Agricultural and Environmental Ethics*, 19(2), 169–194. <https://doi.org/10.1007/s10806-005-5485-3>
- Wesley, S. C., Lee, M.-Y., & Kim, E. Y. (2012). The role of perceived consumer effectiveness and motivational attitude on socially responsible purchasing behavior in South Korea. *Journal of Global Marketing*, 25(1), 29–44. <https://doi.org/10.1080/08911762.2012.697383>